

Residências em Fortaleza, 1950 – 1979: contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann.

Resumo

Este trabalho analisa a produção de um tipo específico de edificação – a residência unifamiliar – na cidade de Fortaleza, durante o terceiro quartel do século XX, centrada na obra de três arquitetos: José Liberal de Castro, José Neudson Bandeira Braga e Gerhard Ernst Bormann. Os autores enfocados fazem parte da primeira leva de arquitetos estabelecidos na cidade; recém-egressos da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, chegam à Fortaleza entre meados da década de 50 e início dos anos 60, tendo destacadas atuações profissionais e decisivas participações na criação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (1964). Tomando, por mote, a temática da residência, apontada reiteradas vezes como local de experimentação por excelência para arquitetos, a pesquisa documenta e analisa a introdução da arquitetura moderna neste meio, tendo por objetivo uma aferição dos vínculos entre tal produção e os modelos hegemônicos da época (sobretudo, nacionais), o seu posicionamento frente à tradição construtiva local e demais condicionantes contextuais, bem como as novas formulações, originadas exatamente do descompasso entre os fatores supracitados, além das intenções dos respectivos autores para com as suas obras. O trabalho desenvolvido busca, assim, contribuir para a crescente ampliação do conhecimento acerca da modernidade brasileira.

Abstract

This work analyses the production of a specific type of building - the single family residence - in the city of Fortaleza, from 1950 to 1979, focusing on the work of three architects, who were part of the very first group of professional architects established in the city: José Liberal de Castro, José Neudson Bandeira Braga and Gerhard Ernst Bormann. Newly graduated at the Faculdade Nacional de Arquitetura, Universidade do Brasil, in Rio de Janeiro, these architects arrived in Fortaleza between 1950 and 1965 and played a decisive role in the creation of the Escola de Arquitetura of Universidade Federal do Ceará (1964); they also had a distinguished professional performance. Taking the single family residence (which has historically been an experimental place for the the architects) as the main research theme, the essay analyses the introduction of modern architecture in Fortaleza, especially the connections between the architecture of Ceará and the national hegemonic trends of the time, its position in relation to the local constructive traditions, as well as the innovations resulting from the gaps among these previous factors and the intentions of the architects concerning their own work. In this way, this work aims to contribute to broaden the knowledge about brazilian modernity.

Palavras-chave: Arquitetura residencial, arquitetura moderna, Fortaleza.

Key words: Residential architecture, modern architecture, Fortaleza.

Residências em Fortaleza, 1950 – 1979: ¹ contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann.

Considerações sobre o cenário local

A chegada da primeira leva de arquitetos à capital cearense remonta aos anos 50, amparados, sobretudo, pela recém-fundada Universidade Federal do Ceará, em finais de 1954. Outras ocupações do serviço público (Prefeitura, Rede de Viação Cearense, Banco do Nordeste e DNOCS) auxiliam a fixação destes profissionais na cidade, num período em que tal mister era, quase exclusivamente, atribuição de leigos.

No final da tratada década, quando a população de Fortaleza já ultrapassa o meio milhão de habitantes, registram-se as presenças de apenas oito profissionais arquitetos no estado, em sua maioria, jovens originários de famílias cearenses e que buscaram formação profissional no Rio de Janeiro ou em Recife. Estes poderiam enquadrar-se na categoria, enunciada por Segawa (2002, p.142), de “mensageiros da arquitetura moderna” (escola carioca), num ambiente nacional marcado pela franca aceitação e reconhecimento desta arquitetura, respaldada, inclusive, pela crítica internacional.

Se, no âmbito local, a produção deste primeiro período foi pouco expressiva, no transcorrer dos anos 60, diversas edificações de maior significado para a cidade serão executadas. Vale ressaltar o relevante papel da Universidade Federal do Ceará, desta feita, na condição de realizadora de várias obras, espalhadas pelo Campus do Benfica, numa espécie de mecenato à causa modernista.

Fig. 01.
LIBERAL DE CASTRO.
Institutos Básicos – UFC. 1960.
Foto Paulo Costa.

Fig. 02.
IVAN BRITTO.
Residência Universitária – UFC.
Início dos anos 60. Foto Paulo Costa.

No setor privado, alguns destacados projetos serão, igualmente, executados, como o edifício para o Centro de Exportadores do Ceará (1962), hoje em processo de tombamento estadual (de autoria do arquiteto Neudson Braga), e o Palácio do Progresso (1964 / 69), primeiro edifício de escritórios de porte da cidade (projetado pelo arquiteto Liberal de Castro).

¹ Trabalho extraído da dissertação de mestrado, de mesmo título, defendida junto à FAU-USP, em agosto de 2005.

Fig. 03.
LIBERAL DE CASTRO.
Ed. Palácio do Progresso. 1964/69.
Foto Paulo Costa.

Fig. 04.
NEUDSON BRAGA.
Centro dos Exportadores do Ceará. 1962.
Foto Paulo Costa.

Um fato marcante, para a categoria profissional em questão, será a criação da Escola de Arquitetura da UFC (1964), estruturada inicialmente pelos quatro arquitetos já vinculados à Universidade, na condição (anterior) de professores de outros cursos: José Liberal de Castro, José Neudson Bandeira Braga, José Armando Farias e Ivan da Silva Britto. A estes se juntará o arquiteto carioca e professor da FAU/USP, Hélio de Queiroz Duarte, a convite dos colegas cearenses, prestando valiosa colaboração na instalação do novo curso. No ano de 1966 (segundo ano de funcionamento da instituição), novos professores serão contratados, dentre os quais, o arquiteto Gerhard Ernst Bormann, carioca de ascendência germânica, diplomado pela mesma faculdade dos colegas Liberal de Castro e Neudson Braga; no caso, a Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Como relevantes realizações arquitetônicas de finais da década de 60, pode-se apontar os projetos para o Estádio de Futebol Governador Plácido Castelo – Castelão – e para o novo campus da Universidade Federal do Ceará – Campus do Pici; ambos realizados por equipe de arquitetos locais.

Fig. 05.
LIBERAL DE CASTRO, GERHARD BORMANN,
IVAN BRITTO, REGINALDO RANGEL, MARCÍLIO
LUNA. Estádio Castelão.
Fonte: ANDRADE; DIÓGENES; DUARTE, 1996,
p.78.

Fig. 06.
NEUDSON BRAGA, LIBERAL DE CASTRO.
Vista aérea Campus do Pici.
Fonte: Arquivo Nearco Araújo.

No decênio seguinte, um elenco de obras públicas e institucionais será realizado na cidade, com proposições convergentes às do brutalismo paulista. Na hierarquização dos elementos de composição, a estrutura ganha destaque e os materiais são empregados sem revestimento; o espaço interno é fluido e também hierarquizado, prevalecendo os grandes espaços de convergência, dispostos, geralmente, na parte central das edificações, dotados de pés direitos mais expressivos e iluminação zenital. Formalmente, apresentarão configuração geométrica mais definida, utilizando-se, por vezes, a conformação paralelepipedal.

Fig. 07.
ROBERTO CASTELO, ROCHA FURTADO FILHO.
Assembléia Legislativa. 1972.
Fonte: PANORAMA da arquitetura cearense, 1982,
p.107.

Fig. 08.
FCO. CÉLIO FALCÃO QUEIROZ, AIRTON IBIAPINA
MONTENEGRO JR.
Biblioteca Pública do Ceará. 1975.
Foto Paulo Costa.

As residências, analisadas no presente trabalho, datam do período, até aqui, enfocado. O limite, estabelecido no recorte temporal da pesquisa, corresponde à alteração na legislação urbanística de Fortaleza, responsável por uma grande mudança de cenário. Com o adensamento e a verticalização, sancionados pelo novo código, o programa da residência unifamiliar passará a ser esporádico (ao menos, no âmbito da arquitetura erudita), cedendo lugar aos edifícios residenciais multifamiliares.

Residências em Fortaleza

Os exemplares, inventariados e analisados por ocasião da pesquisa², compõem pequena parcela da produção deste tipo específico de edifício, na cidade de Fortaleza. Circunscritos ao âmbito da arquitetura erudita, integram um conjunto de obras de singular significado para o meio local, sobretudo pelos aspectos assinalados a seguir: o de constituírem a primeira produção de autoria de arquitetos na cidade (salvo raras exceções); o de representarem a introdução da arquitetura moderna neste meio; o de consolidarem o fazer arquitetônico, historicamente entregue a indivíduos sem formação acadêmica, como atividade profissional regulamentada.

Os projetos examinados, como exemplares da arquitetura moderna latino-americana, enquadram-se, em sua expressa maioria, nas características, enunciadas por Adrià (2003, p.30), distanciando-se dos ensaios coletivos do *Existenz Minimum*, repetível e estandardizável,

² Na pesquisa de mestrado, foram inventariadas 29 residências dos autores estudados.

configurando-se como edificações únicas e de consideráveis proporções: “não renunciam às vantagens espaciais da tradição nem ao conforto da modernidade”.

Tal constatação não exime seus autores de instigantes pesquisas espaciais, desde a procura de uma modulação adequada à natureza deste programa, passando pela configuração espacial dos ambientes e alcançado a articulação entre estes e os setores que compõem a residência. Neste sentido, obedecem aos princípios, enunciados por Tedeschi (1962), quanto às preocupações dos arquitetos modernos, no que se refere ao uso físico do edifício: diferenciação das zonas funcionais, coordenação de funções e concentração das superfícies livres.

No que tange à relação edifício-cidade, apresentam variadas configurações, cujas diferenciações se fazem notar, sobretudo, em função do tamanho dos terrenos: nos de menores proporções, buscam uma relação mais intensa com o contexto urbano, aproximando-se dos limites laterais e, na maior parte das vezes, sem barreiras físicas na testada do lote, fazendo com que o projeto participe, de maneira positiva, da configuração espacial da rua; nos de maiores dimensões, tendem a isolar-se do contexto, privilegiando a apreensão do artefato arquitetônico em si – concepção que passou a ser criticada nos movimentos de revisão da arquitetura moderna, a partir dos anos 60.

No que concerne ao condicionamento ambiental, mais especificamente, às estratégias de obtenção de conforto térmico nos edifícios, observam-se contraditórias posturas, especialmente no período inicial desta produção: se, por um lado, farta parte do repertório de elementos da arquitetura moderna brasileira, ligados à amenização dos rigores climáticos, passa a ser utilizada (tais como pérgula, combogós, quebra-sóis), além de um estudo mais apurado sobre o padrão de fluxo de ar no interior dos edifícios, alterando-se a forma de implantação dos mesmos, por outro, verifica-se a substituição de componentes tradicionais, mais bem aclimatados, por alguns de características menos favoráveis: é o caso das telhas de barro (telha canal), substituídas pelas de fibrocimento, resultante da imposição de uma configuração formal do artefato arquitetônico mais aproximada aos prismas puros; condição, esta, não compatível ao telhado tradicional, pela inclinação mínima exigida, de 25%, necessária ao bom desempenho deste componente quanto à sua estanqueidade. Estas concessões serão revistas num momento posterior (a partir de meados da década de 70), dentro de uma acepção mais aberta da modernidade, na qual sobressai-se uma postura mais regionalista.

O sistema estrutural utilizado será o em concreto armado. Seguindo o modelo adotado no país, o seu desenvolvimento se dará em função de uma otimização do desenho dos seus componentes, com seções variáveis, compatíveis aos esforços a que serão solicitados. A natureza artesanal de sua confecção, realizada *in loco*, será mantida, mesmo no tocante aos poucos elementos pré-fabricados, como é o caso das lajes pré-moldadas.

Quanto aos materiais de acabamento, verifica-se certa exigüidade de opções: para os pisos, além dos tradicionais componentes de madeiras, tacos e soalhos, conta-se com os ladrilhos hidráulicos,

produzidos na cidade (localmente conhecidos por “mosaicos”), e com cerâmicas da fábrica “São Caetano” (produzida na cidade paulista de mesmo nome); em orçamentos mais generosos, com pedras (mármore e granito), aparelhadas no Rio de Janeiro; para as paredes, além da pintura, dos azulejos e das, já citadas, pedras, encontram-se pastilhas de porcelana, de fabricação local, e revestimentos “gressit”, material cerâmico de excelente acabamento, porém com poucas opções cromáticas.

De uma forma geral, estas residências destinam-se a uma classe média ilustrada: nas de autoria de Liberal de Castro, os seus proprietários são professores da Universidade Federal do Ceará, com os quais, a relação informal, entre colegas de mesma instituição (e, mais que isto, “entre amigos”), é sempre salientada pelo autor; nas de Bormann, têm destaque a classe médica e funcionários do Banco do Nordeste do Brasil; já Neudson Braga disporá de clientela mais numerosa e diversificada, abrangendo os já citados extratos, profissionais liberais em geral, além de faixas de maior poder aquisitivo (comerciantes, empresários e dirigentes políticos).

Antes do exame individualizado da produção dos citados arquitetos, cabe ressaltar a forma peculiar de exercício da profissão na época, onde se sobressai o espírito dileitante e gregário da prática liberal. Prova disto serão as recorrentes parcerias em trabalhos de maior expressão, para os quais, organizam-se em numerosas equipes de responsáveis técnicos. Este “esquema romântico”, conforme se refere Castro, perderá espaço no transcorrer dos anos 70, com a crescente formalização na conduta profissional, bem como com a alteração nas relações arquiteto / cliente, a partir de então, intermediadas pela figura do incorporador.

Residências de Liberal de Castro

As residências de Liberal de Castro, aqui abordadas, têm suas datas de concepção e realização posteriores ao ano de 1967, portanto, mais de uma década após a formatura do seu autor, bem como, de seu retorno a Fortaleza.

Se, na produção dos primeiros anos de carreira, o vínculo à linguagem da arquitetura carioca, de matriz corbusiana, era mais evidente (como na utilização do bloco vertical sobre pilotis, planta e fachada livres, preocupação com condicionantes climáticos verificada na vasta utilização do brise-soleil e do combogó, dentre outros aspectos), nesta, aqui apresentada, denota outra sorte de preocupações, a partir da incorporação da crítica às formulações da arquitetura moderna, realizada pelo *Team X*, que originaria a produção inglesa, conhecida pela denominação de Brutalismo. A esta, alia-se as características do autor, como intelectual ligado às questões do patrimônio histórico e artístico nacional³, com marcante sensibilidade à produção da arquitetura popular cearense.

³ Nos anos em que residia no Rio de Janeiro, a partir das visitas sistemáticas que realizava à biblioteca especializada da extinta Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Liberal de Castro travava conhecimento com os que militavam naquela instituição, passando a participar de suas atividades: “a SPHAN, sigla por que era conhecida, compreendia naquela época um reduzido grupo de abnegados, talvez umas trinta pessoas, ou um pouco mais, se agregado o diminuto quadro técnico das sedes regionais de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador e do Recife. Boa parte das tarefas de identificação e documentação e, muitas vezes, da

Neste sentido, nos projetos de suas residências, procura estabelecer o diálogo entre edifício e cidade, promovendo a integração de tais esferas mediante a gradação de espaços 'semi-públicos', varandas e jardins, que conferem permeabilidade à edificação. As únicas barreiras físicas, em todos os casos, são gradis baixos, que não estabelecem fronteira clara entre o público e o privado, passando, o edifício, a participar ativamente da configuração espacial da rua ("espaço figural", na acepção de Holston (1993)).

Fig. 09.
LIBERAL DE CASTRO.
Residência Hortênsia Alfeu. 1967.
Foto Paulo Costa.

No agenciamento do programa de necessidades, estabelece rigorosa diferenciação das zonas funcionais, sendo, porém, marcante a franca compartimentação dos ambientes, afastando-se da fluidez espacial das proposições modernas e incorporando valores da tradição.

Outro aspecto que segue direção similar é o que diz respeito à dotação de áreas dos ambientes, a qual não apresenta maiores favorecimentos aos espaços de uso coletivo. Ao contrário, o setor íntimo é sempre majoritário, com dormitórios de proporções (comparativamente) generosas.

Fig. 10.
LIBERAL DE CASTRO.
Residência Carlos D'Alge. 1967.
Divisão das zonas funcionais.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.127.

Fig. 11.
LIBERAL DE CASTRO.
Residência Carlos D'Alge. 1967.
Esquema das circulações.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.127.

própria preservação do acervo, era efetuada pelos chamados 'amigos do Patrimônio', entre os quais eu me incluía honrosamente" (CASTRO, 1991, p.224).

Na articulação das funções, as circulações não cruzam os ambientes; são estabelecidas de maneira absolutamente independente, tendo origem a partir do compartimento de entrada, o vestíbulo, corroborando à qualidade, já enunciada, de “concentração das superfícies livres” (TEDESCHI, 1962).

Como estratégias de condicionamento térmico, utiliza jardins pergulados e varandas, diminuindo a incidência de radiação solar direta nos ambientes internos; orienta as áreas de permanência prolongada para a face do lote mais favorável à captação de ventilação natural (usualmente sudeste); realiza cuidadoso detalhamento das esquadrias, com a otimização dos vãos de abertura das janelas (100% - as folhas correm para as áreas posteriores às ombreiras), emprego de bandeiras e vasta utilização de venezianas móveis; além da própria configuração do edifício, com baixo grau de compacidade (mais alongado), favorecendo o cruzamento da ventilação – característica, esta, compulsória, pelas próprias dimensões dos lotes utilizados.

Quanto às questões de exequibilidade construtiva, apresenta postura diversa às das suas edificações de maior escala, nas quais estabelece rígida modulação estrutural, grande repetição de componentes utilizados, dentre outras estratégias de racionalização do processo construtivo. Nas residências, talvez pela característica de edificação única além da pouca solicitação quanto à necessidade de vãos, privilegia o dimensionamento dos ambientes e a distribuição funcional como definidores da conformação do edifício, trabalhando de maneira mais flexível com a estrutura. Neste sentido, utiliza-se de sistemas mistos, ora com a disposição de estrutura independente, com vigas e pilares, ora fazendo uso de alvenarias estruturais, especialmente em pedra.

Fig. 12.
LIBERAL DE CASTRO.
Residência Carlos D'Alge. 1967.
Fachada Norte.
Foto Rafael Costa.

Fig. 13.
LIBERAL DE CASTRO.
Residência Carlos D'Alge. 1967.
Pérgula e empena lateral.
Foto Rafael Costa.

De tais aspectos, tira partido no resultado plástico nas edificações, mediante a explicitação das citadas soluções e da natureza de seus materiais, o que, em certa medida, o aproxima das

mencionadas produções britânicas, além de se valer da decomposição volumétrica, neoplasticista, em planos verticais (paredes) e horizontais (lajes), evidenciada no prolongamento de paredes e na diferenciação de materiais das referidas superfícies (paredes e lajes). Dadas as prevalências dos vazios sobre os cheios, além das marcadas horizontalidades, afirmadas pelas lajes de coberta, as composições finais expressam uma 'leveza' própria da arquitetura carioca, com traços que as aproximam das produções de Sérgio Bernardes; este, também afeito a certa heterogeneidade de materiais e processos construtivos.

Fig. 14.
LIBERAL DE CASTRO.
Residência Carlos D'Alge. 1967.
Elevação sul.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.136.

Fig. 15.
LIBERAL DE CASTRO.
Residência Hortênsia Alfeu. 1967.
Elevação oeste.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.132.

Residências de Neudson Braga

Sendo, provavelmente, o arquiteto cearense com o maior número de residências projetadas (e construídas), Neudson Braga ostenta, em seu currículo, quantidade superior a 600 casas, situadas em diversas cidades do Brasil.

Condizente com a superlativa quantidade e com o espírito investigativo de seu autor, estas residências apresentarão variadas posturas referentes aos aspectos analisados.

Este é o caso das relações entre edificação e o contexto urbano, em que estabelecem diversas maneiras de interação, desde o franco diálogo com o espaço público, (como nas residências José Galdêncio Moreira, 1962, e Raimundo Queiroz Costa, 1968), à plena negação, com o isolamento da edificação no meio do lote (residências Hamilton Nogueira, 1972, e José Romcy, 1974), passando por graus intermediários, com muros divisórios baixos, semi-permeáveis e de elaborados desenhos (residência Narcélio Lima Sobreira, 1973).

Fig. 16.
NEUDSON BRAGA.
Res. J. Galdêncio Moreira, 1962.
Foto Paulo Costa.

Fig. 17.
NEUDSON BRAGA.
Res. Narcélio Lima Sobreira, 1973.
Foto Paulo Costa.

Fig. 18.
NEUDSON BRAGA.
Residência José Romcy, 1974.
Foto Paulo Costa.

No discurso, que acompanha sua vasta obra, a preocupação com a satisfação das necessidades do cliente é sempre ressaltada. O desenvolvimento de qualquer projeto inicia-se pela etapa de estudo do programa de necessidades, a qual se reveste de singular importância, gerando, ela própria, um produto, nomeado “documento básico”, que sela o entendimento entre as partes (cliente e arquiteto) e orienta todo o desenvolvimento ulterior do trabalho. Pré-dimensionamento de ambientes, baseado no número de usuários, equipamentos, atividades e circulação, e, ainda, elaboração de organogramas funcionais, definição de conjuntos funcionais, e montagem da matriz de relacionamento de ambientes e setores compõem o rol das atividades desenvolvidas e documentadas nesta fase. Da operação de tal metodologia resultam edificações fortemente identificadas com os seus proprietários, refletindo hábitos e idiossincrasias desta sociedade.

Fig. 19.
NEUDSON BRAGA.
Residência Stênio Rocha Lima. 1970.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.145.

Assim, na maior parte dos exemplares catalogados, às áreas usualmente encontradas, de estar, serviços e repouso, incorporam-se ambientes destinados a “receber”. Monofuncionais por excelência, as “salas de visitas” (também chamadas de *living rooms*) duplicam as áreas sociais

das residências, cumprindo a aludida finalidade, de receber convidados especiais, enquanto as “salas de estar” prestam-se ao uso diário da família. Esta duplicidade de ambientes é, por vezes, estendida à sala de refeições.

“Áreas de estar ao ar livre” são também incorporadas ao programa: varandas e pilotis rememoram os agradáveis alpendres da arquitetura rural, tão ao gosto cearense, onde o interior dos edifícios é usualmente preterido em relação ao “lado de fora”. Outros ambientes, como “sala de costura” ou “sala do rádio”, informam sobre costumes de tempos passados e/ou dos seus proprietários.

Fig. 20.
NEUDSON BRAGA.
Residência José Romcy. 1972.
Foto Paulo Costa.

Fig. 21.
NEUDSON BRAGA.
Residência José Romcy. 1972.
“Áreas de estar ao ar livre”.
Foto Paulo Costa.

O ponto em comum de tais aspectos é o correto dimensionamento dos ambientes, cujo projeto arquitetônico alcança o requinte do pleno detalhamento do mobiliário: mesas escamoteáveis, gavetas compartimentadas para específicas finalidades, armários destinados à guarda de medicamentos (“farmácias”), armários para despensas, rouparias e mais uma série de especificidades, detectadas pelo autor nas entrevistas com os clientes (na elaboração do citado programa de necessidades), oferecem espaços customizados às famílias, que neles se vêem “interpretadas”.

No esquema de articulação funcional, o vestíbulo cumpre o papel de direcionamento às salas de visita ou às áreas de estar, estabelecendo, por assim dizer, uma espécie de “triagem” no fluxo de pessoas. Via de regra, estas salas de visitas são ambientes fechados, de maneira a se poder mantê-los sempre arrumados, isolados das áreas de uso cotidiano. Possuem (usualmente) ligações com as varandas mediante portas de correr de grande largura, possibilitando sua maior integração nos momentos convenientes. Quando são compostos de sala (extra) de refeições, exigem conexões mais ágeis com a cozinha, efetuadas, no mais das vezes, a partir da copa ou por área próxima (residências Dario Galvão, 1967, e Stênio Rocha Lima, 1970).

Fig. 22.

NEUDSON BRAGA.

Residência Stênio Rocha Lima. 1970

Divisão das zonas funcionais.

Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.147.

Fig. 23.

NEUDSON BRAGA.

Residência Stênio Rocha Lima. 1970

Articulações das zonas funcionais.

Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.147.

No entanto, hierarquicamente, as áreas mais importantes dos seus projetos são as áreas de estar: espacialmente fluidas, com pés-direitos variáveis, incorporam salas de refeições, por vezes, varandas, mezaninos (com destinação de estúdios) e jardins internos, e interligam os outros setores das residências.

Nas questões referentes ao condicionamento ambiental, chamam a atenção as soluções para iluminação natural dos ambientes; zenitais, convenientemente utilizadas, oferecem uma luz filtrada, imaterial, que confere certa dramaticidade àqueles (ambientes); jardins internos e grandes vazaduras nos paramentos verticais trazem a paisagem para dentro das residências, rompendo a noção de caixa fechada; assim, a impressão de espaço aberto e integrado ao exterior é a tônica dos seus projetos, reforçada pelos poços de iluminação os quais, nas áreas mais internas das residências, quebram a idéia de compacidade da caixa com a fragmentação evidenciada pela entrada da luz natural.

Fig. 24.

NEUDSON BRAGA.

Residência José Romcy. 1972.

Iluminação zenital na sala de visitas.

Foto Paulo Costa.

Fig. 25.

NEUDSON BRAGA.

Residência Stênio Rocha Lima. 1970.

Poço de exaustão.

Foto Paulo Costa.

Quanto à obtenção do conforto térmico, lança mão de estratégias que vão da utilização de alvenarias dobradas, em orientações menos favoráveis, e prolongamento dos beirais, ao emprego dos elementos da arquitetura moderna, brises, combogós, pérgula, empenas, etc. A ventilação é facilitada com a orientação favorável dos principais ambientes, uso de esquadrias com venezianas móveis, e utilização dos poços de iluminação e tiragem de ar quente (ventilação por “efeito chaminé”).

Fig. 26.
NEUDSON BRAGA.
Residência Narcélio L. Sobreira. 1973.
Iluminação zenital na sala de estar.
Foto Paulo Costa.

Fig. 27.
NEUDSON BRAGA.
Residência Kleber Lima Chaves. 1971.
Empena da fachada leste.
Foto Paulo Costa.

Em termos de técnica construtiva⁴, utiliza-se da estrutura independente em concreto armado, privilegiando, porém, o dimensionamento dos ambientes na configuração das edificações residenciais. Nos primeiros exemplares com desenvolvimento em dois pavimentos, emprega a laje “caixão perdido”, que esconde o vigamento e confere planicidade ao teto do pavimento inferior (hoje, em desuso pelo elevado preço da fôrma). Nos mais recentes, substitui este componente por laje simples em concreto, moldada *in loco*.

Autor de uma arquitetura responsável, evita radicalizações, fazendo experimentos de novas tecnologias em pequena escala, antes de sua incorporação à obra como um todo⁵. Como arquiteto de grande atuação no mercado imobiliário, entretanto, procura manter-se sintonizado

⁴ Fazendo parte desta geração pioneira, Neudson Braga contribui, de maneira significativa, com a qualificação da mão-de-obra local, pela própria natureza de seus projetos, os quais, além da constante utilização de novos componentes e do redesenho dos já tradicionais, inovavam por sua própria morfologia, como é o exemplo dos pés-direitos variáveis em alguns ambientes ou da presença dos poços de iluminação. A interpretação tradicional dos projetos, que tomava a planta baixa por “documento único”, estando já convencionadas as alturas dos seus componentes, seria afrontada por esta nova formulação, que tinha, nos cortes, fundamentais elementos definidores do partido arquitetônico.

⁵ É o caso das lajes nervuradas, experimentadas, sem uso de cobertura suplementar, na varanda e garagem da residência Kleber Lima Chaves (1971), logo abandonadas em função de sua precária performance em relação aos condicionantes térmicos. Como recurso estrutural, porém, formulará novas proposições, com a utilização do isopor em lugar das dispendiosas fôrmas de madeira, em projeto para um grande supermercado (Romcy Aldeota), elaborado no início dos anos 80, que conta com o projeto de estrutura do engenheiro carioca Benedito Veiros Ferreira (esta formulação antecedeu às fôrmas plásticas reutilizáveis, atualmente, de uso corriqueiro no meio local, segundo Diógenes (2001)).

com a produção realizada no país, sendo perceptível a crescente incorporação de vocabulário mais próprio à arquitetura paulista, nacionalmente hegemônica a partir dos anos 60. A este respeito, poderíamos associar a, já citada, iluminação zenital de alguns ambientes, o uso do concreto à vista na estrutura, o emprego de empenas em concreto, que descem das lajes, como protetores solares, além da própria “citação” de certos elementos, como as gárgulas⁶.

Fig. 28.
NEUDSON BRAGA.
Res. Kleber L. Chaves. 1971.
Laje nervurada sobre varanda.
Foto Paulo Costa.

Fig. 29.
NEUDSON BRAGA.
Residência Kleber Lima Chaves. 1971.
Garagem com empena em concreto.
Foto Paulo Costa.

Fig. 30.
NEUDSON BRAGA.
Res. Stênio Rocha Lima. 1970.
Detalhe da gárgula.
Foto Paulo Costa

As idéias geradoras dos seus projetos, entretanto, não os vinculam, de maneira plena, aos principais partidos identificados como próprios da arquitetura paulista: o prisma elevado sobre pilotis e o grande abrigo. Conforme afirma Sanvitto (1994, p.94), para o caso paulista, tais conformações condicionam as decisões de projeto mais fortemente do que o programa: “a partir de uma volumetria predeterminada o programa se instala subjugado a uma decisão formal *a priori*”. De acordo com o afirmado anteriormente (e facilmente comprovado na apreciação das residências analisadas), este procedimento não se verifica na obra do autor em questão, onde uma volumetria composta, a partir da justaposição de sólidos articulados, é significativamente mais presente; o que, em certa medida, o aproxima das duas principais referências do seu discurso: Affonso Eduardo Reidy e Richard Neutra.

Fig. 31.
NEUDSON BRAGA.
Residência José Lino Silveira, 1963.
Elevação oeste. Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.167.

⁶ A este respeito, observar a semelhança de desenho entre este elemento da residência Stênio Rocha Lima (1970) e a casa Boris Fausto (1961), de autoria de Sérgio Ferro.

Fig. 32.
NEUDSON BRAGA.
Residência Dario Galvão, 1967.
Elevação norte. Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.171.

Fig. 33.
NEUDSON BRAGA.
Residência Hamilton Nogueira, 1972.
Elevação leste. Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.204.

Residências de Gerhard Bormann

Na análise da obra de Bormann, sobressaem-se, logo à primeira vista, duas características fundamentais em sua atividade profissional: a estreita vinculação entre projeto e obra, onde busca antecipar uma série de soluções aos problemas de execução, porém sem abrir mão do desenho, propriamente dito, dos componentes que utiliza (o que, de certa forma, o identifica com o direcionamento do trabalho do arquiteto João Filgueiras Lima – Lelé); e a clara utilização do método inovativo⁷ (MAHFUZ, 1995), como maneira de geração formal dos artefatos. Aspecto, este, verificado na utilização de materiais conhecidos, porém dentro de uma nova acepção⁸.

Identificado por muitos dos seus amigos e ex-alunos como “bauhausiano”, é igualmente marcante, em seus projetos, a utilização de princípios reguladores, como a malha geométrica, que controla e relaciona o dimensionamento de todos os ambientes das residências. Em muitos dos seus estudos, explora módulos hexagonais e triangulares, como legado germânico do estágio na Universidade de Stuttgart. Nos projetos, aqui catalogados, é recorrente o uso da malha de 1,25m x 1,25m, bem expressa em seus desenhos originais.

⁷ Segundo Mahfuz (1995, p.70-75), o método inovativo, para criação de formas em arquitetura, pode ser definido como “um procedimento através do qual se tenta resolver um problema sem precedentes ou um problema bem conhecido de maneira diferente”. A sua característica básica seria possibilitar “criar algo que não tinha existência prévia, ou pelo menos não no âmbito arquitetônico. Devido ao enorme número de artefatos arquitetônicos produzidos no mundo através dos séculos, é muito difícil para qualquer arquiteto hoje ser original em termos da configuração global de edifícios, ou até na maneira como relaciona suas partes principais. Por esta razão, pode-se dizer que o domínio do método inovativo é o detalhe, isto é, as partes menores que conferem caráter a um edifício”.

⁸ Dentre muitos exemplos, poder-se-ia citar a telha de fibrocimento, assentada em sentido contrário ao caimento da cobertura, o uso do tijolo furado rotacionado, com as faces perfuradas cumprindo a função de combogós, ou, ainda, a utilização de garrafas de vidro como blocos transparentes à admissão luz natural.

Fig. 34.
GERHARD BORMANN.
Estudo anterior para residência do arquiteto.
Fonte: arquivo Nícia Bormann.

Fig. 35.
GERHARD BORMANN, NÍCIA BORMANN.
Residência do Arquiteto, 1971.
Malha geométrica.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.223.

Na série de residências estudadas, podem ser verificadas diferentes posturas, quanto à maneira de implantação: em sua maioria, estabelecem relação de contraste com o entorno, afirmada na negação de paralelismo entre seus alinhamentos e os do lote e reforçada pela própria configuração formal do artefato arquitetônico, por demais diversa da existente no meio (Residência Maria Olímpia Xavier, 1969, Residência do Arquiteto, 1971). Dentre outros aspectos, esta forma de implantação tem por objetivo uma maior ativação da área de terreno não edificada (evitando-se áreas residuais, com desagradável proporção de corredor que, por vezes, ficam compreendidas entre as edificações e as divisas dos lotes), bem como, a otimização da captação de ventilação natural, direcionando-se o edifício para a orientação desejada; já em outros exemplares, nos quais se verifica maior proporção de terreno, a construção fica isolada, mantendo mínima relação com o contexto (Residência Oriane Luz, 1976); finalmente, há casos, como na Residência Fernando Esdras Pedrosa Firmo (1971), em que a implantação mantém estreito vínculo com a conformação do espaço público, porém com mínima permeabilidade entre ambos; solução, esta, em certa medida, assemelhada à adotada por Rino Levi para a Casa Milton Guper, desconsiderando-se a grande diferença de dimensão entre os respectivos terrenos.

Fig. 36.
GERHARD BORMANN.
Res. Maria Olímpia Xavier, 1969.
Estudo de ventilação.
Fonte: arquivo Nícia Bormann.

Fig. 37.
GERHARD BORMANN.
Res. Maria Olímpia Xavier, 1969.
Implantação.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.224.

Fig. 38.
GERHARD BORMANN.
Res. Maria Olímpia Xavier, 1969.
Vista sudeste.
Foto Paulo Costa.

Quanto à distribuição espacial das atividades e funções, adota rígido zoneamento, no qual a articulação é realizada pela área social, especialmente fluida e com pés-direitos variáveis; no

dimensionamento dos espaços, a referida área, na condição de área de convívio, coletiva, é privilegiada em relação aos demais setores. Uma peculiaridade, observada em diversos exemplares, é a anexação da área de abrigo do automóvel às áreas de estar.

Fig. 39.
GERHARD BORMANN.
Res. Fernando Esdras Pedrosa Firmo, 1971.
Divisão das zonas funcionais.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.225.

Fig. 40.
GERHARD BORMANN.
Res. Fernando Esdras Pedrosa Firmo, 1971.
Integração áreas de estar e abrigo do automóvel.
Foto Paulo Costa.

No tocante ao condicionamento ambiental, além da já citada forma de implantação e da fluidez do espaço interno, emprega diversos elementos facilitadores ao estabelecimento da ventilação natural, como as esquadrias em veneziana, combogós (muitas vezes, os próprios tijolos furados), jardins pergulados, espécies de *shed*, para exaustão, e estratégias de minimização de ganhos térmicos, como o forro ventilado, que diminui o aporte de calor por convecção (telhado – laje).

Fig. 41.
GERHARD BORMANN.
Residência Paulo Façanha, 1973.
Corte (observar shed para ventilação).
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.241.

Fig. 42.
GERHARD BORMANN.
Residência Maria Olímpia Xavier, 1969.
Elevação (observar forro ventilado).
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.229.

Boa parte dos cálculos estruturais e da própria construção, referentes aos exemplares estudados, é da responsabilidade do arquiteto. Desta forma, obtém máximo controle sobre os resultados das obras, onde, além da economia de material, comprovada nas seções variáveis das vigas de concreto armado, explora a expressividade de tais elementos, alcançando o requinte do desenho das respectivas fôrmas de madeira (executadas em tábuas de pinho).

A expressão formal procura externar suas preocupações, de rigor técnico, com certo teor didático, no qual a “verdade da obra”, aliada às já citadas inovações na utilização de materiais tradicionais, são exploradas ao extremo. O resultado, de feição personalista, informa inequivocamente a

autoria de tais realizações, sem, contudo, incorporar elementos gratuitos ou arbitrários; tudo parece estar absolutamente coordenado por uma transcendente racionalidade, que orienta o projeto e sua execução.

Nos exemplares finais da breve carreira, interrompida por morte prematura, trabalha com componentes e sistemas da arquitetura vernacular local, como a telha de barro e o madeiramento da coberta em troncos de carnaúba (*copernicia cerifera*), submetendo-os ao espírito moderno e à rigorosa geometria de seus projetos.

Fig. 43.
GERHARD BORMANN.
Residência Darcy Correia. 1976.
Planta madeiramento da coberta.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.249.

Fig. 44 e 45.
GERHARD BORMANN.
Residência Darcy Correia. 1976.
Corte e elevação leste.
Fonte: SAMPAIO NETO, 2005, p.249.

Finalmente, cabe destacar a organização no desenvolvimento dos trabalhos, na qual cataloga e classifica todos os desenhos realizados ao longo do processo de elaboração dos mesmos, bem como as anotações acerca das reuniões com os clientes e as comunicações expedidas, perfazendo um verdadeiro “histórico” de cada projeto, encerrado em pasta numerada; sistema, este, também implantado no âmbito acadêmico, nas disciplinas de Grandes Composições (depois, Projeto Arquitetônico) da Escola de Arquitetura da UFC, as quais eram de sua responsabilidade.

Fig. 46.
GERHARD BORMANN.
Res. do Arquiteto. 1971.
Fachada sul.
Foto Paulo Costa.

Fig. 47.
GERHARD BORMANN.
Res. Fernando E. P. Firmo. 1971.
Jardim interno.
Foto Paulo Costa.

Fig. 48.
GERHARD BORMANN.
Res. Maria O. Xavier, 1969.
Fachada nordeste.
Foto Paulo Costa.

Considerações Finais

O trabalho, ora apresentado, procurou documentar e analisar, de forma pioneira, a obra de três arquitetos, atuantes na cidade de Fortaleza, com foco na produção de residências unifamiliares, datadas do terceiro quartel do século XX.

A questão, proposta para averiguação desta pesquisa, dizia respeito à aferição do vínculo de tal produção aos modelos hegemônicos nacionais, além do seu posicionamento frente à tradição construtiva local e demais condicionantes contextuais.

De acordo com o, aqui, exposto, foi verificado um “vínculo de origem” com a “escola carioca”, que poderia ser atribuído à própria formação destes profissionais, realizada na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, bem como ao franco prestígio desta produção que, em tal ocasião, alcançou repercussão internacional.

Vale salientar a pertinência da utilização de tal repertório, que atentava para as questões de conforto ambiental e de racionalização do processo construtivo, porém empregando meios (já tradicionais⁹ de execução: questões fundamentais para uma cidade situada em baixíssima latitude (3°45' S) e localizada a milhares de quilômetros dos grandes centros nacionais.

Sob certos aspectos, constatou-se uma apreensão aberta quanto às formulações modernistas e aos próprios modelos cariocas, expressa na configuração fragmentada do espaço interno (residências de Liberal de Castro), na formulação dos programas, que refletiam costumes das classes sociais às quais se destinavam e incorporavam elementos consagrados da arquitetura vernacular rural – caso das varandas – (residências de Neudson Braga), e da própria re-elaboração deste mesmo elemento (as varandas), internalizando-o a partir de estudos para estabelecimento da ventilação cruzada e da integração de jardins às áreas de permanência (residências de Bormann), para citar alguns exemplos.

Nas questões relacionadas à forma, buscavam mais estreita vinculação aos precedentes modernos, já que, conforme assinala Adrià (2003), o *Zeitgeist*, o espírito dos tempos, não admitia inflexões regionais. A articulação e interpenetração de volumes, bastante utilizada pela “escola carioca”, seria um dos partidos arquitetônicos mais utilizados, além da decomposição daqueles (volumes) em superfícies horizontais e verticais, cuja obra paradigmática era o Pavilhão de Barcelona, de Mies van der Rohe. Do aspecto mencionado advém a substituição (anteriormente referida) de um componente tradicional, melhor aclimatado, a cobertura executada com telhas cerâmicas (tipo canal), pela realizada com telhas de fibrocimento, de desempenho térmico

⁹A tecnologia do concreto armado passou a ser utilizada, em edificações, em Fortaleza, a partir de finais dos anos 20.

significativamente inferior, por possibilitar configurações mais assemelhadas aos modelos perseguidos, além de apontar para o desejado caminho da industrialização da construção civil¹⁰.

Na verificação dos vínculos com a, sua contemporânea, arquitetura paulista, produção de maior relevância no cenário nacional no período, estes são observados (nas residências) em aspectos incidentais, a exemplo da ausência de revestimento dos componentes estruturais (em alguns casos, das próprias alvenarias de tijolos cerâmicos ou de pedras), bem como da incorporação de elementos, como as gárgulas e condutores externos de águas pluviais, as empenas e para-sóis de concreto, os domus de acrílico, para obtenção de iluminação zenital, etc.

Nos aspectos essenciais, entretanto, estes não se verificam: as produções locais encontram-se fortemente ligadas às situações individuais e específicas a que se destinam satisfazer, distanciando-se de estudos de maior transcendência, como propostas para problemas sociais de dimensão nacional (a ressaltada “dimensão ética” da produção paulista); não incorporam o espaço interno contínuo, “aberto a todas as atividades coletivas: cozinhar, comer, ler, trabalhar...” (TELLES, 1995, p.81), que, em certa medida, imprime menor distância social entre os seus moradores, apresentando, sempre, certo grau de fragmentação, como herança da tradição; finalmente, não observam as principais configurações dos partidos paulistas, de configurações geométricas baseadas em volume único (o “prisma elevado” sobre pilotis ou o “grande abrigo”, segundo Sanvitto (1994)).

A lição apreendida, a partir da observação da obra analisada, diz respeito a uma postura crítica que considera os avanços tecnológicos como força motriz ao progresso de uma sociedade; que incorpora os valores da tradição para, em seu seio, operar transformações de maneira lenta e conseqüente, tendo em vista o seu ulterior desenvolvimento, mas preservando a raiz que o vincula ao povo e território específicos; e que faz, do exercício profissional, a forma responsável de contribuir em tal processo.

¹⁰ Em entrevista, realizada com a arquiteta Nícia Paes Bormann, esposa do arquiteto Gerhard Bormann, esta comentou sobre as observações irônicas, proferidas por outro colega, arquiteto, a respeito de um projeto do casal, já em 1973, que utilizava a cobertura em telha cerâmica: “tratava-se de uma heresia”, concluiu a arquiteta.

Referências Bibliográficas

ADRIÀ, Miquel. La casa latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX. In: COMAS, Carlos Eduardo; ADRIÀ, Miquel. **La casa latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados de siglo XX**. México: Gustavo Gili, 2003. p.28-34.

ANDRADE, Margarida J. F. de S.; DIÓGENES, Beatriz; DUARTE JR., Romeu. Liberal de Castro: o modernismo em Fortaleza. **AU** (Arquitetura & Urbanismo), São Paulo, n.65, p.73-82, abr/maio 1996.

CASTRO, José Liberal de. Discurso de posse. **Revista do Instituto do Ceará**, Fortaleza, v.105, p.217-236, 1991.

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira. **Arquitetura e estrutura: o uso do concreto armado em Fortaleza**. 2001. 166 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2001.

HOLSTON, James. **A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia**. Tradução Marcelo Coelho. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 368 p.

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Ensaio sobre a razão compositiva; uma investigação sobre a natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica**. Viçosa: UFV, Impr. Univ.; Belo Horizonte: AP Cultural, 1995. 176 p.

PANORAMA da arquitetura cearense. São Paulo: Projeto, 1982. 99 p. (Cadernos Brasileiros de Arquitetura, 10).

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Residências em Fortaleza, 1950-1979: contribuição dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann**. 2005. 274 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. **Brutalismo paulista: uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972**. 1994. 271 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2002. 224 p. (Acadêmica, 21).

TEDESCHI, Enrico. **Teoria de la arquitectura**. Buenos Aires: Nueva Visión, 1962. 196 p.

TELLES, Sophia Silva. A casa no atlântico. **AU** (Arquitetura & Urbanismo), São Paulo, n.60, p.137-149, jun/jul. 1995.